

MUQOBIL ENERGETIKA TIZIMLARINI AMALIYOTGA TADBIQ ETISH – DAVR TALABI

kat.o‘qt. Kuanishova Dilmira Tuychiyevna, magistr Bekbosinova Eleonora
Amankeldi qizi

Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti

doi.org/10.5281/zenodo.15472822

Annotatsiya. Maqolada elektr energiyasi ta’minoti va tejamkorligi sohasida olib borilayotgan innovatsion islohotlarni amalga oshirishda muqobil energiya manbalaridan foydalanishning ahamiyati hamda qayta tiklanuvchi energiya manbalariga butunlay o‘tish kelajakda energiya tanqisligi muommosini bartaraf etish imkonini berishi haqida so‘z yuritilgan. Shuningdek mamlakatimizdagi ushbu innovatsion jarayonlarga yoshlarning intellektual salohiyatini maksimal darajada jalb etishning zaruriyati tahlili keltirilgan.

Kalit so‘zlar: innovatsion g‘oyalar, muqobil energiya, elektr ta’minoti, qayta tiklanuvchi energiya manaballari, energiya tanqisligi, aqlli elektr tarmog‘i, “yashil energiya”, quyosh energiyasi, shamol energiyasi, tejamkorlik, yoshlarning intellektual salohiyati, innovatsion faollik.

Аннотация. В статье говорится о важности использования альтернативных источников энергии в реализации инновационных реформ в сфере электроснабжения и экономики, а также о том, что полный переход на возобновляемые источники энергии позволит решить проблему дефицита энергии в будущем. Также представлен анализ необходимости максимального вовлечения интеллектуального потенциала молодежи в эти инновационные процессы нашей страны.

Ключевые слова: инновационные идеи, альтернативная энергетика, электроснабжение, возобновляемые источники энергии, дефицит энергии, умная сеть электроснабжения, «зеленая энергетика», солнечная энергетика, ветроэнергетика, сбережения, интеллектуальный потенциал молодежи, инновационная активность.

Abstract. The article talks about the importance of using alternative energy sources in the implementation of innovative reforms in the field of electricity supply and the economy, as well as the fact that a complete transition to renewable energy sources will solve the problem of energy shortages in the future. An analysis of the need for maximum involvement of the intellectual potential of young people in these innovative processes in our country is also presented.

Key words: *innovative ideas, alternative energy, electricity supply, renewable energy sources, energy shortage, smart power grid, green energy, solar energy, wind energy, savings, intellectual potential of youth, innovative activity.*

BMT Kotibiyatining iqtisodiy va ijtimoiy masalalar bo'yicha bo'limi hisobotiga ko'ra dunyo aholisining soni 2030 yilda 8,5 milliard kishi, 2050 yilda 9,7 milliard kishi, 2100 yilda esa 11,2 milliard kishiga yetadi. Bunday demografik o'sish barcha tizim, jumladan, energetika sohasida ham yechim izlash masalasini qo'yadi. Qazilma energiya manbalari cheklangan davlatlarda qayta tiklanuvchi energiyadan foydalanish ana shunday muammolarning yechimi bo'lib xizmat qiladi. Misol uchun, quyoshdan energiya olish tabiiy boyliklarni asrashga, insoniyat ehtiyojini qondirishda muhim manba hisoblanadi. Shuning uchun mamlakatimiz Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev ta'biri bilan aytganda: «Mana shunday imkoniyatlardan samarali foydalanib, zamon talabini his etmasdan, eskicha ishlashga endi hech birimizning haqqimiz yo'q» [1].

Mamlakatimizda mavjud bo'lgan salohiyatni tahlil qiladigan bo'lsak, unda nafaqat energetika sohasida, balki boshqa sohalarda ham bundan bir necha barobar yuksalish qudratiga ega. Buning uchun kuchli strategik reja va rivojlangan davlatlar bilan hamkorlikni yanada rivojlantirish, ta'lim sohasiga yangicha uslubni joriy etish zarur. Mamlakatimizda ishlab chiqarilayotgan elektr energiyasining qariyb 85-90 foizi ko'mir, tabiiy gaz va boshqa neft mahsulotlari hissasiga to'g'ri keladi. Bunda «Yashil energiya»ning ulushi 10-14 foizdir. Tuganmas yoki qayta tiklanuvchi tabiiy resurslardan energiya olish imkoniyatiga ega bo'lgan qurilmalar an'anaviy xom ashyolarga qaramlikni bartaraf etadi. Qayta tiklanuvchi energiya manbalariga butunlay o'tish kelajakda energiya tanqisligi muommosini bartaraf etish imkonini beradi [2].

Ushbu energiya sayyoramizning ayni damdagi energiya ehtiyojidan 9 ming marotaba ko'pdir. Shu sababli, yangi qo'shilayotgan energiya quvvati an'anaviy energiya emas, balki qayta tiklanuvchi manbalar hisobidan amalga oshirilmoqda. IRENA xalqaro tashkiloti hisobot qilishicha, 2019 yili global energiya ishlab chiqarishda 248,6 GVt qo'shimcha quvvat qo'shilgan. Shundan 179 GVt quvvat qayta tiklanuvchi energiya manbalari hisobiga to'g'ri keladi. Bu jahon bo'ylab umumiy qo'shilgan energiyaning 72 foizi deganidir, va shundan 90 foizi quyosh va shamol energiyasidir. Xususan, quyosh energiyasi 2019 yilda 97 GVt quvvatga ortgan. So'nggi 10 yillikda qo'shib borayotgan qayta tiklanuvchi energiya manbalarining turlar bo'yicha ulushi evolyutsiyasini qaraydigan bo'lsak, quyosh energetikasi qo'shilayotgan energiya quvvatida eng tez o'sayotgan qayta tiklanuvchi energiya sanaladi. Bunga asosiy sabab sifatida quyosh energetikasi qurilmalarining kichik masshtabda ham rentabelli bo'la olishi va sohaga texnologik innovatsiyalar doimiy tatbiq qilinishini ko'rsatish mumkin.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 22 avgustdagi «Iqtisodiyot tarmoqlari va ijtimoiy sohaning energiya samaradorligini oshirish, energiya tejoychi texnologiyalarni joriy etish va qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirishning tezkor chora-tadbirlari to'g'risida»gi qarori mamlakatimizda mazkur yo'nalishni rivojlantirishda muhim huquqiy asos bo'lib xizmat qilmoqda.

Ushbu talablar asosida O'zbekiston Respublikasi Energetika vazirligi tomonidan ishlab chiqilgan qayta tiklanuvchi energiya manbalari salmog'ini 2030 yilgacha 25-30 foizgacha oshirish strategik rejasi ishlab chiqildi. Keling, avvalo, qayta tiklanuvchi energiya manbalari nimalardan iborat ekaniga to'xtalaylik. Atrof-muhitda tabiiy holda qayta tiklanuvchi quyosh, shamol energiyasi, yer harorati, suv oqimlarining tabiiy harakati va biomassa energiyasi ushbu manbalarga kiradi. Keyingi paytda quyosh energiyasidan foydalanish samarali natijalar berayotgani tufayli ko'pgina mamlakatlarda quyosh elektr stansiyalarini qurishga harakat qilinayotgani fikrimiz isbotidir.

Vazirlik tomonidan ishlab chiqilgan strategik rejaga ko'ra, qayta tiklanuvchi energiya hissasini oshirish maqsadida mamlakatimizda bir qator investitsiya loyihalarini amalga oshirish ishlari boshlangan. Energetika vazirligi tizimida faoliyat yuritayotgan «O'zbekiston milliy elektr tarmoqlari» aksiyadorlik jamiyati aholi, ijtimoiy soha obyektlari, yirik sanoat korxonalarini, o'rta va kichik biznes vakillarini sifatli elektr energiyasi bilan ta'minlashning ishonchliligini oshirishga qaratilgan loyihalashtirish-hujjatlashtirish, qurilish-montaj ishlarini amalga oshirish bilan shug'ullanadi. Mazkur jamiyatning qayta tiklanuvchi energiya manbasi, xususan, quyosh elektr stansiyalari loyihalarini amaliyotga tatbiq etishda alohida o'rni bor.

Yurtimizda «yashil energiya»ga doir investitsion loyihalar haqida to'xtaladigan bo'lsak, Navoiy viloyati Karmana tumanida 100 megavatt quvvatli quyosh elektr stansiyasini qurish loyihasi bu sohadagi ilk qadamdir. Xalqaro moliya korporatsiyasining texnik ko'magida «Navoiy viloyatining Karmana tumanida quvvati 100 MVt bo'lgan quyosh elektr stansiyasini qurish» bo'yicha o'tkazilgan xalqaro tenderda Birlashgan Arab Amirliklarining «Abu Dhabi Future Energy Company - Masdar» kompaniyasi, g'olib deb topildi. Mazkur elektr stansiya respublikamizda davlat-xususiy sheriklik tamoyili asosida ishga tushiriladigan ilk loyihadir.

«O'zbekiston milliy elektr tarmoqlari» aksiyadorlik jamiyati boshqaruv raisining matbuot kotibi axborot siyosati masalalari bo'yicha maslahatchisi Ulug'bek Urunov tomonidan berilgan ma'lumotga ko'ra, 2019 yil 8 noyabr kuni «Abu Dhabi Future Energy Company – Masdar» kompaniyasi «O'zbekiston MET» AJ bilan «Elektr energiyasini sotib olish» hamda Investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi bilan «investitsiya» kelishuvlarini imzoladi. Buning asnosida «Nur Navoiy solar» MCHJ XK loyiha kompaniyasi tashkil qilindi. Loyihaning qiymati 110 million dollarga teng bo'lib, 100 foiz to'g'ridan to'g'ri investitsiyalar hisobiga amalga oshiriladi. Elektr stansiyada yiliga 260 million kVt/s elektr energiyasi ishlab chiqarilishi kutilmoqda. Uskuna va texnologiyalar Xitoy Xalq Respublikasining 5 ta yirik kompaniyasi (JA Solar, Trina Solar, Huawei, Xian XD Transformer, CHINT Electric) tomonidan

O‘zbekiston Respublikasiga keltirilgan. Bosh pudratchi Xitoy Xalq Respublikasining «SEPSO 3» kompaniyasi qurilish maydonidagi barcha ishlarni yakunladi [3].

Energetika vazirligi matbuot xizmati rasmiy ma’lumotiga ko‘ra, 2021 yilning avgust oyida O‘zbekiston tarixida birinchi marotaba Navoiy viloyatining Karmana tumani 100 megavattli quyosh elektr stansiyasi ishga tushirildi [4]. Endilikda to‘liq ishga tushirilgan quyosh fotoelektr stansiyasi Navoiy viloyati aholisining elektr ta’minotini yaxshilash, yirik sanoat korxonalarini, o‘rta va kichik biznes vakillarining ishlab chiqarish hajmini oshirishga xizmat qiladi.

Prezidentimizning 2019 yil 22 avgustdagi qarori bilan qayta tiklanuvchi energiya manbalarining qurilmalarini ishlab chiqaruvchilar davlat ro‘yxatidan o‘tkazilgan sanadan e’tiboran besh yil muddatga soliqning barcha turlarini to‘lashdan, qayta tiklanuvchi energiya manbalari qurilmalarini o‘rnatganlik uchun ular foydalanishga topshirilgan paytdan e’tiboran 10 yil muddatga mol-mulk solig‘ini hamda ushbu qurilmalar bilan band bo‘lgan uchastkalar bo‘yicha yer solig‘ini to‘lashdan ozod etilishi nazarda tutilgan. Shu bilan birga, bu borada bir qator kompensatsiya va imtiyozlar berilgan.

Bugungi kunga kelib Samarqand viloyatining Nurobod tumanida mamlakatdagi ikkinchi eng yirik (100 MVt) quyosh fotoelektr stansiyasi ishga tushirildi va yagona tarmoqqa quvvat uzatishni boshladi. Bu bilan yiliga 78 mln kub metr tabiiy gaz tejiladi (mamlakat aholi xonadonlarining 10 kunlik iste’moli) va 80 mingdan ortiq xonadon elektr energiyasi bilan ta’minlanadi. Energetika vazirligi matbuot xizmati xabar berishicha Samarqand viloyatining Nurobod tumanida quvvati 100 megavattga teng bo‘lgan yirik quyosh fotoelektr stansiyasi 2022 yil 24 may kuni O‘zbekistonning yagona elektr tarmog‘iga quvvat uzatishni boshladi [5].

Qayd etilishicha, ushbu elektr stansiya yiliga 260 million kVt elektr energiya ishlab chiqarib, 80 mingdan ortiq xonadonni energiya bilan ta’minlaydi. Shuningdek, stansiya ishga tushirilishi natijasida yiliga 78 million kub metr tabiiy gaz tejilishiga erishiladi hamda atmosferaga 100 ming tonna zararli chiqindilar chiqishining oldi olinadi. Ushbu hajmdagi tejilgan gaz bilan respublikadagi mavjud barcha aholi xonadonlarini 10 kun davomida

tabiiy gaz bilan ta'minlash mumkin. Qurilish davomida 400 nafar ishchi-xodimlar faoliyat yuritgan bo'lsa, loyiha ishga tushishi natijasida 25 ta yangi ish o'rni yaratilgan. Ushbu umumiy qiymati 100 million dollariga teng mazkur loyiha Fransiyaning Total Eren kompaniyasi tomonidan to'g'ridan to'g'ri investitsiyalar hisobiga amalga oshirilgan.

Bu ishlar davomiyligida davlat-xususiy sheriklik tamoyili asosida Surxondaryo viloyatining Sherobod, Samarqand viloyatining Kattaqo'rg'on va Jizzax viloyatining G'allaorol tumanlarida quyosh elektr stansiyalarini qurish harakatlari boshlangan. 2020 yil 1-choragida Osiyo taraqqiyot bankining texnik ko'magida Surxondaryo viloyatining Sherobod tumanida quvvati 200 MVtdan kam bo'lmagan quyosh fotoelektr stansiyasini qurish va Xalqaro moliya korporatsiyasining texnik ko'magida Samarqand viloyatining Kattaqo'rg'on tumani hamda Jizzax viloyatining G'allaorol tumanida har birining quvvati 200 MVtdan kam bo'lmagan quyosh fotoelektr stansiyalarini qurish uchun potensial kompaniyalar o'rtasida tanlov e'lon qilindi. 2021 yilning may oyi natijalariga ko'ra, yana Birlashgan Arab Amirliklarining «Abu Dhabi Future Energy Company – Masdar» kompaniyasi g'olib deb topildi. O'z-o'zidan savol tug'iladi: bu loyihalar amalga oshgach, mamlakatimizda ishlab chiqarilayotgan elektr energiyasining qancha qismi quyosh elektr stansiyalari hissasiga to'g'ri keladi? Yuqorida ta'kidlab o'tilgan loyihalar 8 foiz elektr manbasini ishlab chiqarish imkonini beradi. Yana bu borada rejalashtirilayotgan loyihalar sabab quyosh elektr stansiyalarining hissasi 2025 yilga qadar 2350 MVt va 2030 yilga qadar 5000 MVtni tashkil etadi. Bunda umumiy ishlab chiqariladigan elektr energiyasining 20 hamda 25 dan ortiqrog'i aynan quyosh elektr stansiyalari ulushiga to'g'ri keladi.

Xulosa o'rnida aytish joizki, ushbu loyihalar mamlakatimizda «yashil energiya» salmog'ini yuksaltirishga qo'yilgan ilk sa'y-harakatlar hisoblanadi. Muhimi, quyosh energetikasi ishlab chiqarilgan energiya narxi bo'yicha an'anaviy energetika bilan raqobatbardosh bo'lishga erishgani mamlakatimizda muqobil energetika, xususan, quyosh elektr stansiyalarini ham joriy etishga yanada ishonch yarata oldi. Muqobil energetika, xususan, quyosh fotoelektrik tizimlarini amaliyotga tatbiq etish energiya samaradorligi madaniyatining shakllanishi energetika, xususan, quyosh fotoelektrik tizimlarini

amaliyotga tatbiq etish energiya samaradorligi madaniyatining shakllanishi hamda maishiy hayotda tejamkor texnika va texnologiyalar ommalashuvida muhim qadamdir.

Bizning fikrimizcha mamlakatimiz tomonidan elektr energiyasi ta'minoti va tejamkorligi sohasida olib borilayotgan ushbu innovatsion o'zgarishlar hozirgi kun zamonaviy talaba-yoshlarimizni befarq qoldirmaydi va kelgusida ularning ilmiy-tadqiqot ishlarini olib borishda ushbu muhim masalalar asos bo'lib xizmat qiladi. Shuning uchun O'zbekistonda barkamol avlodni shakllantirish, ularni zamonaviy bilimlar, qarashlar va ilmiy-texnikaviy yutuqlarni o'zlashtirgan shaxs, mutaxassis qilib tarbiyalash masalalariga asosiy e'tibor qaratish lozimdir. Zero, fan va ta'lim sohasida yoshlarning intellektual salohiyati va innovatsion faolligini oshirish – baxtli va farovon kelajagimiz poydevoridir. Mamlakatimizning istiqboli, ertangi kunining poydevori bugun voyaga yetayotgan navqiron avlodga munosabat, yoshlarning o'z qobiliyatlarini ro'yobga chiqarish uchun yaratilayotgan imkoniyatlar va boshqa omillarda namoyon bo'ladi. Hozirgi sharoitda fan va ta'limni modernizatsiya qilish orqali ushbu ezgu maqsadni amalga oshirish – mamlakatimizning ijtimoiy-iqtisodiy ehtiyojlariga, shaxs va jamiyat talablariga mos malakali kadrlar tayyorlash tizimini barqaror rivojlantirish mexanizmini yaratishdan iboratdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh.M. Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib intizom va shaxsiy javobgarlik - har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak. Toshkent: «O'zbekiston»: 2017, 54-bet.
2. Toshpo'latov N.T., Qodirov D.B. «Qayta tiklanuvchi energiya manbalari» fanidan qo'llanma. Toshkent: 2020, 4-bet.
3. <https://minenergy.uz/uz/news/view/1957> internet sayti.
4. <http://www.o'zbekistonmet.uz> internet sayti.
5. «O'zbekiston MET» AJ Axborot xizmati t.me/uzmetaxborotxizmati.